

OALT ten dode opgeschreven?

de uitwerkingsnotitie
'Onderwijs in Allochtone Levende Talen'

INTRINSIEK

Geert Driessen

'Het Hindostaans en de godsdienst pikken ze later wel op.' Aldus enkele Surinaamse ouders recentelijk in *de Volkskrant*. Hun kinderen tweeënehalf uur per week Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) laten volgen, zoals veel Turkse en Marokkaanse ouders doen, vinden ze zonde van de tijd: 'Wat heb je er aan? Je moet de taal spreken die je nodig hebt voor je school, je studie en je carrière.'

De meningen over het OETC zijn na 25 jaar discussie duidelijk nog steeds sterk verdeeld. Onlangs kwam het kabinet met een nieuwe beleidsnotitie over dit onderwijs. Dit artikel geeft allereerst een samenvatting van deze notitie. Daarna volgen enkele kritiekpunten.

In 1992 kwam de Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs (CALO 1992a) met het advies *Ceders in de tuin*. Daarin deed zij verregaande voorstellen tot hervorming van het OETC, dat door haar tot 'Onderwijs in Allochtone Levende Talen' (OALT) werd omgedoopt. Een belangrijk nieuw element was de verandering van functie, van ondersteunend naar intrinsiek. Het zou niet langer ten dienste moeten staan van het overige onderwijs, maar op autonome gronden dienen te worden gegeven. Verder werd een uitbreiding van het aantal taalgroepen voorgesteld en ook zou het onderwijs net zo lang moeten worden aangeboden als de betreffende taal thuis bij de kinderen in levend gebruik is of zo lang er behoefte is aan kennis van die taal. In eerdere publikaties is al gewezen op het wat magere realiteitsgehalte van deze plannen (o.a. Driessen 1994; 1995).

Sindsdien is er heel wat discussie geweest over het OALT. In zijn reactie op het advies 'Naar meer schoolsucces' (MOW 1993) ging het kabinet slechts summier in op het OALT. Het koos voor een compromisaanpak, dat wil zeggen: ten dele hield het vast aan het bestaande beleid (MOW 1991), ten dele nam het de aanbevelingen van de commissie over.

Begin 1994 circuleerde er een (niet-officiële) uitwerkingsnotitie van de kabinetsreactie (MOW 1994), nog geschreven onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Wallage. Hierin werd het oude, bestaande onderscheid tussen de ondersteunende en de intrinsieke functie aangehouden. Na de verkiezingen is deze notitie echter in een bureaula verdwenen.

Intussen verscheen ook nog de rapportage van de Commissie Evaluatie Basisonderwijs (CEB 1994). Deze commissie was in haar oordeel beduidend minder positief en optimistisch over het OETC dan bijvoorbeeld de CALO.

Motieven en vormgeving

Bijna drie jaar na het CALO-advies is dan nu eindelijk de (definitieve) Uitwerkingsnotitie OALT verschenen (MOCW 1995). Deze notitie is van de hand van staatssecretaris Netelenbos, en die heeft duidelijk andere opvattingen over dit onderwijs dan haar voorganger (en partijgenoot) Wallage. Anders dan de titel suggereert zijn de plannen in de notitie overigens nauwelijks uitgewerkt. Ze laten daardoor veel ruimte voor interpretatie. Vermeldenswaardig is daarnaast dat de notitie zich beperkt tot het basisonderwijs, en het voortgezet onderwijs buiten beschouwing laat.

De notitie onderscheidt drie motieven om het OALT als een overheidsvoorziening te blijven zien. Allereerst is er het *emancipatorische* motief. Nadat migranten in Nederland zijn aangekomen, kan het ontwikkelen van een nieuwe oriëntatie worden bevorderd door hen goed bewust te maken van de eigen afkomst. Vanuit dat bewustzijn kunnen ze dan beter naar de toekomst kijken. Het (blijven) beheersen van de taal van de eigen familie, van het herkomstland, is daartoe een eerste voorwaarde. Kennis van de eigen culturele achtergrond draagt bij aan een zelfbewuste houding en bevordert zo de emancipatie en participatie van allochtonen in de Nederlandse samenleving.

Op de tweede plaats is er het *economische* motief. Vanwege de toenemende internationalisering is parate talenkennis van groot belang voor handel en toerisme. Het aanbieden van OALT is daarom zowel van betekenis voor het individu, omdat het een extra beroepskwalifikatie kan opleveren, als ook voor de samenleving, omdat het kan bijdragen aan een economisch krachtig Nederland.

Het derde motief is *intercultureel* van aard. Het via de taal kennis nemen van andere culturen betekent een verrijking voor alle mensen. Het OALT kan zo bijdragen aan het

meer intercultureel worden van de Nederlandse samenleving als geheel.

Voor wat betreft de *financiële verantwoordelijkheid* van de Nederlandse overheid voor het OALT, verwijst het kabinet naar de afspraken met de vroegere wervingslanden over het stimuleren van dit soort onderwijs en naar verplichtingen in verband met de rechtspositie van migrerende werknemers. Verder wordt erop gewezen dat de eerste generaties allochtonen vaak tot de lagere sociaal-economische milieus behoren, en dat niet te verwachten valt dat zij zonder Nederlandse overheidssteun vanuit die positie tot kwalitatief goed onderwijs kunnen komen.

Een kernpunt met betrekking tot de *vormgeving en organisatie* is de overheveling van een belangrijk deel van de verantwoordelijkheden naar de gemeenten. Decentralisatie is nodig omdat dan beter rekening kan worden gehouden met de specifieke lokale situatie. Zaken die tot nu toe op landelijk niveau waren vastgelegd, komen als voorschrift te vervallen. Regels over het minimum aantal leerlingen dat nodig is om voor subsidie in aanmerking te komen, het maximaal aantal uren per week dat dit onderwijs mag worden gevolgd, en de bepaling van doelgroepen en taalgroepen verdwijnen daarmee.

Wel blijft het OALT onder toezicht staan van de Rijksinspectie, die over de kwaliteit ervan waakt. Er vindt uitbreiding plaats van het OALT-budget (tot 95 miljoen in 1999), waardoor er beter kan worden ingespeeld op de behoefte. Dit budget wordt als een specifieke

doeluitkering aan de gemeenten ter beschikking gesteld, met als verdeelsleutel de potentiële vraag naar dit onderwijs.

Voor de organisatie wordt het volgende traject genoemd. De gemeente geeft, in overleg met de plaatselijke minderhedenorganisaties, voorlichting aan ouders en peilt tevens de behoefte aan OALT. Vervolgens kunnen scholen een offerte uitbrengen, waarin zij aangeven welk onderwijsaanbod zij willen verzorgen. De gemeente kiest hieruit de beste, waarna de geselecteerde school de verantwoordelijkheid voor het betreffende OALT overneemt. Dit OALT mag overigens, anders dan het huidige OET, niet meer onder schooltijd worden gegeven. Wel is verlenging van de schooldag toegestaan.

De huidige OET-leerkrachten mogen in de nieuwe situatie niet worden ontslagen. Als er een tekort aan leerkrachten zou ontstaan voor bepaalde (met name nieuwe) taalgroepen, dan kunnen ook *'native speakers'* met een willekeurige HBO-opleiding worden aangesteld. Zij dienen dan wel eerst een didactische bijscholing te volgen.

Tot zover de Uitwerkingsnotitie.

Achterhaald en onbewezen

Wat de verantwoording van de *motieven* betreft, lijkt het kabinet voorbij te gaan aan het gegeven dat de overgrote meerderheid van de allochtonen al decennialang, dus meer generaties, in Nederland verblijft. Van nieuwkomers die zich in Nederland op een nieuwe situatie moeten oriënteren, is nauwelijks meer sprake. OALT dat migranten moet

helpen zich beter in Nederland te oriënteren, lijkt daarmee een achterhaalde zaak.

Maar nog los daarvan ontbreekt het aan elke wetenschappelijke onderbouwing van dit vermeende emancipatorische effect. Critici wijzen er bovendien op dat het benadrukken van de eigen herkomst juist tot het accentueren van de onderlinge verschillen en *segregatie* leidt in plaats van tot emancipatie en integratie (vgl. Driessen 1995; Trommelen 1995).

Dan het economische motief. Hiervan lijkt het belang flink te worden overdreven. Hoewel het toerisme en de handel met landen als Turkije en Marokko toenemen, zal het aantal allochtone jongeren dat daar concreet mee te maken krijgt waarschijnlijk hooguit een paar honderd per jaar zijn, terwijl er momenteel meer dan 60.000 Turkse en Marokkaanse kinderen OET volgen. Hen voorhouden dat zij door deelname aan OALT een extra beroepskwalificatie verwerven, heeft daarmee dan ook veel weg van boerenbedrog. Dat is temeer zo gezien het feit dat het niveau dat bijvoorbeeld Marokkaanse kinderen via het OET weten te bereiken, uitermate laag is (Driessen & Van der Grinten 1994).

Als louter op basis hiervan de Nederlandse economie een krachtige impuls zou moeten krijgen, dan ziet het er daar slecht voor uit. Het interculturele motief ten slotte. Volgens het kabinet zou het een verrijking zijn voor alle mensen zijn om elkaars taal te leren. Hier wreekt zich de onduidelijkheid van de notitie. Nergens wordt namelijk expliciet gemaakt voor wie het OALT bedoeld is. Staat het open voor iedereen, allochtoon en autochtoon, of alleen voor allochtonen (wie zijn dat trouwens, en tot in welke generatie blijven ze 'allochtoon?'), of alleen voor bepaalde categorieën van allochtonen? Als het alleen wordt aangeboden aan allochtonen, dan mist dit motief elke grond; zij leren immers alleen hun 'eigen' taal. Wordt het ook aan autochtonen aangeboden, dan is het maar zeer de vraag hoeveel Nederlandse kinderen op de basisschool bijvoorbeeld Arabisch of Berber gaan leren. Daar kan aan worden toegevoegd dat er legio alternatieven zijn om kennis te nemen van andere culturen: tv, video, literatuur, Internet, enzovoort.

Met betrekking tot de financiële verantwoordelijkheid voor de Nederlandse overheid kunnen op z'n minst enkele relativeringen worden gemaakt. Op de eerste plaats zijn de destijds gemaakte internationale afspraken waar de notitie zich op beroept, zeer

FOTO: BOB BRONSHOFF

FOTO: BOB BRONSHOFF

vaag verwoord (vgl. CALO 1992b; MOCW 1995). Bovendien zijn ze eerder geformuleerd in termen van aanbevelingen dan van verplichtingen. Daarnaast zijn ze al lang door de tijd achterhaald; ze hebben namelijk betrekking op de kinderen van de remigrerende arbeidsmigranten (de toenmalige 'gastarbeiders'), met als doel hun terugkeer in het land van oorsprong te vergemakkelijken. Niet alleen is het aandeel remigrerende (eerste generatie) werknemers zeer gering, hun kinderen keren in nog geringere aantallen terug.

Als tweede argument noemt de notitie dat het de allochtonen ontbreekt aan financiële middelen om kwalitatief goed onderwijs tot stand te brengen. Dit is eveneens een gedeeld argument. Immers, het OET wordt voor een tiental allochtone groepen al meer dan twintig jaar door de Nederlandse overheid gefinancierd; de startfase is daarmee al lang gepasseerd. Daarbij komt dat enkele allochtone groepen, bijvoorbeeld Chinezen en Antillianen, nooit subsidie hebben ontvangen en dat de betreffende ouders van meet af aan hun eigen OET hebben moeten organiseren en betalen.

Tussen de regels door kan nog een derde argument voor overheidsfinanciering worden gelezen. Het kabinet lijkt via subsidiëring greep te willen houden op de inhoud van het OALT. Op grond van vroegere ervaringen leeft kennelijk de vrees dat moskeeverenigingen te veel invloed zouden krijgen op dergelijk onderwijs, en dat daarmee mogelijk fundamentalistische tendensen hun intrede in het onderwijs zouden doen.

Een zachte dood

Het valt te verwachten dat er bij de uitvoering in de praktijk grote problemen zullen ontstaan. Het is allereerst de vraag hoeveel gemeenten werk van dit nieuwe

OALT zullen gaan maken en zich daarmee ongetwijfeld allerlei problemen op de hals wensen te halen. Daar komt bij dat, als gevolg van de nieuwe vrijheden (verantwoordelijkheden) die de gemeenten toegeschoven (opgedrongen) krijgen, anarchie in dit onderwijs dreigt. Vanwege het ontbreken van landelijke voorschriften kan, meer nog dan dat nu al het geval is, iedereen het OALT anders gaan inrichten.

Over inhoudelijke zaken en eindtermen spreekt de notitie (nog steeds) niet. Evenmin stelt zij eisen met betrekking tot het te bereiken niveau. Het is dan ook zeer de vraag hoe het kabinet zich bijvoorbeeld de aansluiting met het OALT in het voortgezet onderwijs voor de leerlingen voorstelt.

Een ander probleem is dat, maar dat wordt zoals opgemerkt niet helemaal duidelijk in de notitie, mogelijk elke taalgroep in de toekomst OALT kan claimen. De financiële spoeling zal daardoor, ondanks de extra budgetinjectie, dun worden. Niet alleen leidt dit tot versnippering, maar zal er ook veel budget in de organisatie zelf (overleg, getouwtrek om inhoud en financiële middelen) gaan zitten. Over het ontwikkelen van leermiddelen voor de 'nieuwe' talen en het opleiden van leerkrachten nog maar te zwijgen.

Een van de belangrijkste knelpunten van het OETC is altijd de geïsoleerde positie geweest (CEB 1994; Lucassen & Köbben 1992). Met het nieuwe beleid, waarbij het niet meer tijdens de reguliere onderwijsuren mag worden gegeven, zal het OALT ongetwijfeld nog meer in de marge verdwijnen. Voor verschillende gemeenten vormt dit dan wellicht een mooie gelegenheid om het maar helemaal af te schaffen. Dit gevoegd bij de onmogelijke eis om op korte termijn voor allerlei nieuwe taalgroepen kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, zal er ondanks alle mooie woor-

den wellicht toe leiden dat het OALT over niet al te lange tijd een zachte dood gestorven zal zijn.

Gezien de uitspraak, in het begin van dit artikel aangehaald, van Surinaamse ouders (vgl. Balci 1995), is evident dat niet iedereen daar om treurt. De vraag kan inderdaad worden gesteld in hoeverre het realistisch is nog tot in lengte van dagen door te gaan met dergelijk, door de Nederlandse overheid gefinancierd onderwijs. Deze vraag wordt nog pregnanter als men bedenkt dat het de overheid steeds slechter lukt goede argumenten op papier te zetten om het te continueren.

Ter verzachting van de protesten van de werkelijk geïnteresseerden kan daar aan worden toegevoegd dat er voldoende en goedkopere alternatieven zijn (te bedenken), bijvoorbeeld talenonderwijs in het voortgezet onderwijs en talencursussen buiten de formele onderwijscircuits om (vgl. Driessen 1994).

Literatuur

Balci, E. (1995): De studie, daar draait het allemaal om; in *de Volkskrant*, 12 augustus 1995.

CALO (1992a): *Ceders in de tuin. Naar een nieuwe opzet van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen. Deel I*; 's-Gravenhage (DOP).

CALO (1992b): *Ceders in de tuin. Naar een nieuwe opzet van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen. Deel II. Voorstudies*; 's-Gravenhage (DOP).

CEB (1994): *Onderwijs gericht op een multiculturele samenleving. Deelrapport 4*; Leiden (DOP).

Driessen, G. (1994): Naar een meer realistische benadering van het Onderwijs in Eigen Taal? in *Pedagogische Studien*, 71, (1), pp. 47-59.

Driessen, G. & M. van der Grinten (1994): Home language proficiency in the Netherlands. The evaluation of Turkish and Moroccan bilingual programmes – a critical review; in *Studies in Educational Evaluation*, 20, (3), pp. 365-386.

Driessen, G. (1995): *Minority Language and Culture Teaching in the Netherlands: developments, evaluation and prospects*; Nijmegen (ITS).

Lucassen, L. & A. Köbben (1992): *Het partiële gelijk. Controversen over het onderwijs in de eigen taal en cultuur en de rol daarbij van beleid en wetenschap (1951-1991)*; Amsterdam/Lisse (Swets & Zeitlinger).

MOW (1991): *Eigen Taal als onderdeel van een geïntegreerd talenonderwijs*; 's-Gravenhage (DOP).

MOW (1993): *Naar meer schoolsucces. Kabinetsreactie bij het advies 'Ceders in de tuin'*; 's-Gravenhage (DOP).

MOW (1994): *Uitwerkingsnotitie Onderwijs in Eigen Taal in primair en voortgezet onderwijs bij de beleidsreactie 'Naar meer schoolsucces'*; Zoetermeer (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen).

MOCW (1995): *Uitwerkingsnotitie Onderwijs in Allochtone Levende Talen*; Zoetermeer (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

Trommelen, J. (1995): Nederlands dieet in Villa Kakelbont; in *de Volkskrant*, 6 mei 1995.